

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Evaluación del desempeño funcional en pacientes pediátricos intervenidos con tumores del sistema nervioso central en el Hospital Civil Dr. Juan I. Menchaca durante el periodo 2022-2024.

2. Planteamiento del problema

Los tumores del sistema nervioso central representan cerca del 25% de los cánceres pediátricos y más del 60% se localizan en la fosa posterior. El tratamiento inicial suele ser quirúrgico, con fines diagnósticos y de citorreducción, siendo esta última clave para el pronóstico, especialmente en gliomas de bajo grado. El aumento en la supervivencia infantil ha desplazado el enfoque hacia la calidad de vida, ya que muchos supervivientes presentan secuelas cognitivas, psiquiátricas, motoras, endocrinas y auditivas que afectan su independencia. La Medida de Independencia Funcional para Niños (WeeFIM) es un instrumento validado para evaluar el funcionamiento adaptativo en áreas de autocuidado, movilidad y cognición.

3. Objetivo general

Evaluar la evolución del estado funcional en pacientes pediátricos sometidos a cirugía por tumor intracraneal, comparando las puntuaciones prequirúrgicas y posquirúrgicas (a los 30 y 90 días) mediante la escala WeeFIM como instrumento de medición estandarizado.

4. Diseño

Estudio observacional, longitudinal, retrospectivo, comparativo.

5. Métodos

El estudio incluirá pacientes pediátricos de 6 meses a 15 años con diagnóstico confirmado de tumor intracraneal, sometidos a cirugía en el Hospital Civil Dr. Juan I. Menchaca entre 2022 y 2024. Se realizará un muestreo no probabilístico por conveniencia, conformando un solo grupo de estudio. El objetivo principal es evaluar el cambio en el estado funcional mediante la escala WeeFIM en tres momentos: prequirúrgico, a los 30 días y a los 90 días posteriores a la cirugía. Se analizarán variables clínicas y demográficas como edad, sexo, tipo y localización tumoral, tamaño de la lesión, grado de resección, presencia de hidrocefalia, tratamiento

adyuvante, estancia hospitalaria y tipo de rehabilitación. El análisis estadístico comparará las puntuaciones funcionales intraindividuo para identificar la evolución funcional tras la intervención quirúrgica.

6. Institución donde se va a implementar

Servicio de Neurocirugía, División de Cirugía, del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca".

7. Número de aprobación

Aprobación por el comité de Investigación y de Ética en investigación del Hospital Civil de Guadalajara, "Dr. Juan I. Menchaca" con 00070

8. Financiamiento

No se declara

9. Conflicto de interés

No existe conflicto de interés.

10. Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)

Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Subraye los que correspondan.

- | | |
|--|---|
| 1. Fin de la pobreza | 10. Reducción de las desigualdades |
| 2. Hambre cero | 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <u>3. Salud y bienestar</u> | 12. Producción y consumo responsables |
| 4. Educación de calidad | 13. Acción por el clima |
| 5. Igualdad de género | 14. Vida submarina |
| 6. Agua limpia y saneamiento | 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| 7. Energía asequible y no contaminante | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| 8. Trabajo decente y crecimiento económico | 17. Alianzas para lograr los objetivos |
| 9. Industria, innovación e infraestructura | |